

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatini boshqarish va tashkil qilish strategiyalari

Jumanova Fatima Uralovna¹, Abduvaliyeva Elmira Tolib qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri p.f.n. professor

²Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi

¹e-mail zumanovafatima@gmail.com

²e-mail elmiraabduvaliyeva2004@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik boshqaruvini to'g'ri tashkil qilish haqida so'z yuritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni boshqarish va tashkil qilish – bu o'quv jarayonini samarali va sifatli tashkil etish, bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va ularning individual xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutuvchi muhim jarayondir. Ushbu sohada pedagogik faoliyatni boshqarish va tashkil qilish strategiyalari pedagoglarning maqsadga yo'naltirilgan, innovatsion yondashuvlar, metodik vositalar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali amalga oshiriladi. Strategiyalar orasida o'quv jarayonini tizimli tarzda boshqarish, ta'lim sifatini nazorat qilish, o'qituvchilarni malakasini oshirish va bolaning holatiga mos o'qitish metodlarini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, pedagogik faoliyatni tashkil qilishda bolalar bilan o'zaro muloqotni mustahkamlash, ularning ijtimoiy va emosional rivojlanishiga e'tibor berish zarur.

Kalit so'z: pedagogika, innovatsiya, texnologiya, ta'lim, strategiya, boshqaruv, ta'lim tizimi.

Abstract: this article discusses the proper organization of pedagogical management of a preschool educational organization. Management and organization of pedagogical activities in preschool educational organizations is an important process that involves the effective and high-quality organization of the educational process, a positive impact on the development of children and taking into account their individual characteristics. Strategies for managing and organizing pedagogical activities in this area are implemented by educators through the use of goal-oriented, innovative approaches, methodological tools and pedagogical technologies. Among the strategies, systematic management of the educational process, monitoring the quality of education, improving the skills of teachers and developing teaching methods appropriate to the child's situation are of great importance. In addition, when organizing pedagogical activities, it is necessary to strengthen communication with children, pay attention to their social and emotional development.

Keywords: pedagogy, innovation, technology, education, strategy, management, education system.

Аннотация: в данной статье говорится о правильной организации педагогического управления организацией дошкольного образования. Управление и организация педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях – важный процесс, предполагающий эффективную и качественную организацию образовательного процесса, положительное влияние на развитие детей и учет их индивидуальных особенностей. Стратегии управления и организации педагогической деятельности в этой области реализуются педагогами с использованием целенаправленных, инновационных подходов, методического инструментария и педагогических технологий. Среди стратегий большое значение имеют систематическое управление образовательным процессом, контроль качества образования, повышение квалификации учителей, разработка методов обучения, соответствующих состоянию ребенка. Кроме того, при организации педагогической

деятельности необходимо усиливать взаимодействие с детьми, уделять внимание их социальному и эмоциональному развитию.

Ключевые слова: педагогика, инновации, технологии, образование, стратегия, управление, система образования.

Kirish

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan eng muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonining ilk bosqichida sifatli pedagogik faoliyatni tashkil etish, bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni puxta rejalashtirish, uni samarali boshqarish va tashkil qilish strategiyalariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan maktabgacha ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda va ushbu soha uchun turli shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. 2024-yil 4-oktabirdan kuchga kirgan 152-sonli PF "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar" ham bolalarning har tomonlama kognativ, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlanishiga va ijodiy qobiliyatlariga e'tibor qaratilgan.

Tatqiqotlar metadalogiyasi

Pedagogik boshqaruv — bu bolalar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy va o'quv ishlarini maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil qilish, pedagogik jarayon ishtirokchilari (tarbiyachi, psixolog, ota-ona) o'rtasida uyg'un hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Pedagogik boshqaruv samarali bo'lishi uchun quyidagi omillar hisobga olinishi kerak:

- Ta'lim mazmunining bolalar yoshi va rivojlanish darajasiga mosligi;
- O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi;
- Ota-onalar bilan hamkorlik darajasi.

Pedagogik faoliyatni boshqarishda quyidagi strategik yo'nalishlar asosiy o'rin tutadi:

a) Innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv o'yinlar, vizual materiallardan foydalanish orqali bolalarda qiziqish uyg'otiladi. Bu esa bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilish, ularning kreativlik, mantiqiy fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Quyida bu borada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yondashuvlar va xalqaro tajribalar haqida ma'lumot keltirilgan:

Zamonaviy texnologiyalarni o'yin faoliyatiga integratsiya qilish:

- interfaol dasturlar va ilovalar: bolalar uchun mo'ljallangan interfaol dasturlar, o'yinlar va ilovalar orqali ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish mumkin. Masalan, matematika, til o'rganish, tabiat va atrof-muhit haqida bilim beruvchi ilovalar.

- virtual texnologiyalari yordamida bolalarga virtual dunyoda o'rganish va o'ynash imkoniyati yaratiladi. Bu ularning tasavvurini kengaytiradi va yangi bilimlarni o'zlashtirishni qiziqarli qiladi.

2. Xalqaro tajribalardan foydalanish:

- Montessori va Reggio Emilia yondashuvlari: bu yondashuvlar bolalarning mustaqil o'rganish va o'yin orqali bilim olishini qo'llaydi. Zamonaviy texnologiyalar bu yondashuvlarni yanada boyitishi mumkin.

- Finlandiya ta'lim tizimi: Finlandiyada bolalarning o'yin orqali o'rganishi ustuvor qo'yiladi. Bu tajribadan foydalanib, maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatini asosiy usul sifatida qo'llash mumkin.

- STEAM yondashuvi: fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi STEAM yondashuvi bolalarning ko'p qirrali rivojlanishiga yordam beradi. Bu yondashuvda o'yinlar va texnologiyalar keng qo'llaniladi.

3. Tarbiyachilar va ota-onalar uchun tavsiyalar:- tarbiyachilarning texnologik savodxonligini oshirish: tarbiyachilar zamonaviy texnologiyalarni qanday qo'llashni bilishi kerak. Buning uchun ularga maxsus

treninglar va kurslar tashkil etish zarur.

- ota-onalarning ishtiroki: ota-onalar ham bolalarning o'yin faoliyatida qatnashishi va ularni qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- xavfsizlikni ta'minlash: zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda bolalarning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish muhimdir.

b) Individual yondashuv. Har bir bolaning ijtimoiy-psixologik holatini o'rganib, unga mos metodlarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Masalan, ijtimoiy-hissiy rivojlanishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi an'anaviy usullardan uzoqlashib, bolalarning individual ehtiyojlari va qiziqishlariga mos keladigan innovatsion yondashuvlarga asoslanmoqda. Dunyoning turli mamlakatlarida qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar bolalarning tafakkurini rivojlantirish, kreativlik va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki:

1. Texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali qiladi – AQSh va Janubiy Koreyada robototexnika, sun'iy intellekt (AI) va virtual reallik (VR/AR) maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham moslashtirilmogda. Bu esa ularning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va tushunarli qiladi.

2. O'yin orqali o'qitish eng samarali usul – Finlyandiya va Germaniyada o'yinli o'qitish metodlari keng qo'llanilib, bolalarning o'z-o'zini rivojlantirishiga e'tibor beriladi. Ular mustaqil qaror qabul qilishni va atrof-muhitni chuqur anglashni o'rganadilar.

3. Tabiat va ekologik ta'lim muhim o'rin tutadi – Germaniyada "Ochiq havо bog'chalari" (Waldkindergarten) bolalarning tabiiy muhitda ta'lim olishini ta'minlaydi. Bu usul bolalarning jismoniy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

4. Ijtimoiy-emotsional rivojlanish texnologiyalari jadal rivojlanmogda – Yaponiya va Janubiy Koreyada bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun maxsus o'yinlar, drama terapiya va musiqiy mashg'ulotlar ishlatiladi.

5. Individual yondashuv ta'lim samaradorligini oshiradi – AQSh va Finlyandiyada bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlariga mos keladigan moslashtirilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. Bu esa har bir bolaning o'z sur'atida rivojlanishiga yordam beradi.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi rivojlanishda xorijiy tajribadan o'rganib, o'z sharoitiga moslashtirishi lozim. Quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

-AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)dan keng foydalanish – interfaol doskalar, ta'lim ilovalari va robototexnika asoslarini joriy qilish.

- Tabiat bilan bog'liq ta'lim dasturlarini kengaytirish – bog'cha o'quv dasturlariga ekologik ta'lim elementlarini kiritish.

- Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish – jismoniy mashg'ulotlar, yoga va artterapiya mashg'ulotlarini ommalashtirish.

c) Pedagogik monitoring va tahlil. Mashg'ulot jarayonlari, bolaning rivojlanish dinamikasi va pedagog faoliyati samaradorligi doimiy ravishda tahlil qilinishi lozim. Monitoring natijalariga asoslangan holda, yangi yondashuvlar ishlab chiqiladi.

d) Pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish. Doimiy ravishda malaka oshirish kurslari, seminar va treninglar o'tkazish pedagoglar bilimini yangilab boradi va yangi uslublarni amaliyotga joriy etishga imkon yaratadi.

Jamoaviy boshqaruv tamoyili. Maktabgacha ta'lim tashkilotida samarali pedagogik faoliyatni tashkil qilish uchun jamoaviy boshqaruv yondashuvi muhimdir. Bu degani, tarbiyachi, direktor o'rinbosari, psixolog, ota-onalar hamkorlikda bolaning ta'lim-tarbiya jarayonini boshqaradilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatini boshqarish va tashkil qilish strategiyalari ta'limning sifatini oshirish, tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish va

bolalar uchun qulay sharoitlar yaratish uchun muhimdir. Bunday strategiyalarni yaratish va amalga oshirishda quyidagi asosiy yo'nalishlar va tamoyillarni inobatga olish zarur:

Pedagogik jarayonni rejalashtirish va boshqarish.

- Ma'naviy-axloqiy tarbiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatish, ularga to'g'ri xulq-atvorni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada tarbiyachilar va o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar bilan ta'minlash kerak.

-Pedagogik yondashuvlar: Pedagogik jarayonni boshqarishda o'qitishning turli yondashuvlari (masalan, faoliyat asosidagi o'qitish, o'rganishga asoslangan yondashuv) va metodlarni qo'llash kerak. Shuningdek, individual yondashuvni rivojlantirish, har bir bola uchun mos o'qitish strategiyasini ishlab chiqish zarur.

- Ta'lim dasturlarini moslashtirish: Pedagogik faoliyatni boshqarishda maktabgacha ta'lim dasturlarini yangilab borish, amaldagi o'quv rejalarini pedagogik ehtiyojlarga moslashtirish muhimdir.

Pedagogik tizimni monitoring qilish va baholash.

- Monitoring va tahlil: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni samarali boshqarish uchun muntazam ravishda jarayonlarni monitoring qilish va baholash tizimi ishlab chiqish lozim. Bu orqali ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini o'lchash, tarbiyachilarning ishini baholash imkoniyatiga ega bo'lish mumkin.

- O'qituvchilarni baholash: Pedagoglar va tarbiyachilar faoliyatini baholashda ko'p jihatlarni hisobga olish kerak, jumladan ularning pedagogik uslubiy ko'nikmalari, bola bilan ishlashdagi muvaffaqiyatlari va o'quv jarayonini boshqarish qobiliyatlari.

Maqsadli strategiyalar va bolalar ehtiyojlarini inobatga olish.

- Bolalar ehtiyojlarini o'rganish: Har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlarini va ehtiyojlarini inobatga olgan holda pedagogik faoliyatni tashkil qilish kerak. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir bolaning individual rivojlanishiga moslashtirilgan o'quv rejalarini yaratish muhimdir.

- Bolalarga mos o'qitish metodikalarini tanlash: Har bir bola uchun individual ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish, unga mos metod va texnikalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Pedagogik jamoa va hamkorlikni rivojlantirish.

- Jamoaviy ishlash va sinergiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali pedagogik faoliyatni tashkil etish uchun jamoaviy ish muhimdir. Pedagoglar va tarbiyachilar o'rtasida doimiy hamkorlik, tajriba almashish va muammolarni birgalikda hal qilish jarayonlari tashkil etilishi lozim.

- Oila bilan hamkorlik: Bolalarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun oila bilan yaqin hamkorlikda bo'lish kerak. Pedagoglar ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, seminarlar va maslahatlar o'tkazib, ularni ta'lim jarayoniga jalb qilishlari kerak. Innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash

Xodimlarning malakasini oshirish va kasbiy rivojlanishi.

-Malaka oshirish tizimi: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni boshqarish uchun o'qituvchilar va tarbiyachilarning malakasini oshirishni muntazam ravishda tashkil qilish zarur. Bunga pedagogik mahoratni rivojlantirishga qaratilgan treninglar, seminarlar va kasbiy kurslar kiradi.

- Kasbiy rivojlanis: Tarbiyachilarni kasbiy rivojlantirish, ularning pedagogik bilim va ko'nikmalarini yangilab borish bolalar bilan ishlash samaradorligini oshiradi.

Pedagogik jarayonni monitoring qilish va baholash.

-Ta'limning sifatini oshirish: Maktabgacha ta'limda yuqori sifatni ta'minlash uchun pedagogik jarayonlarni muntazam baholash va tahlil qilish zarur. Pedagoglar va tarbiyachilar tomonidan amalga oshirilayotgan faoliyatlarning samaradorligi va bolalarning o'zgarishi haqida doimiy xulosa chiqarish muhim.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni samarali boshqarish va tashkil etish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Strategik

yondashuvlar, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, individual yondashuv hamda pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish orqali ushbu maqsadlarga erishish mumkin. Bunda boshqaruvchilarning tashkiliy salohiyati, pedagoglarning professional mahorati va ota-onalarning faol ishtiroki muhim o‘rin tutadi. Bunday strategiyalarni amalga oshirish orqali maktabgacha ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat samarali va bolalarning ehtiyojlariga mos bo‘ladi, bu esa ta’lim jarayonining sifatini oshirishga olib keladi. Pedagogik faoliyatni boshqarishning samarali strategiyalari nafaqat tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish, balki pedagogik jarayonlarni nazorat qilish va doimiy ravishda yangilab borishga asoslanadi. Birinchidan, ta’lim jarayonini rejalashtirish va boshqarish, pedagogik yondashuvlar va metodlarni tanlash bolalar rivojlanishining individual ehtiyojlariga mos kelishini ta’minlaydi. Ikkinchidan, pedagogik faoliyatni doimiy ravishda monitoring qilish, baholash va tahlil qilish, ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va pedagogik jamoaning o‘zaro hamkorligini rivojlantiradi. Shuningdek, bolalar ehtiyojlarini o‘rganish va ularga mos ta’lim metodlarini tanlash, ta’lim jarayonini eng samarali tarzda tashkil etish uchun zarurdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda
1. “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi
2. 802-son qarori.
3. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak
4. S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat
5. o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
6. 3.Maktabgacha ta’lim tashkilot ta’lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish” T.:2019
4. Kodiraliyevna, J. M. (2022). Tarbiyachi kasbining ma’naviy axloqiy negizlari.
5. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022).
7. Maktabgacha ta’limga yangicha yondashuv.
6. Jumanova Fatima Uralovna , Abduvaliyeva Elmira Tolib qizi.(2025)zamonaviy ta’lim – tarbiya jarayonining maktabgacha ta’limda tutgan o‘rni 158-160 betlar
7. "Pedagogika va psixologiya" jurnali (O‘zbekiston) – 2018-2023 yillar orasida chop etilgan maqolalar